

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

FEBRUARY

2024

Volume 1
Issue 2

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Муножатхон Ахмадходжаева

Доцент кафедры Медицинской профилактики
Андижанского государственного медицинского
института

munojathon@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Сегодня в нашей стране принимается ряд мер по профилактике и ликвидации заболеваний, связанных со здоровым питанием. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы «... Реализация комплексных мер по улучшению и укреплению здоровья населения, снижению заболеваемости, профилактике заболеваний, связанных с питанием, и увеличению продолжительности жизни ...»

ARTICLE INFO

Received: 28th February 2024

Accepted: 28th February 2024

Online: 29th February 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

детей, здоровье, питание,
заболевание, дошкольный

ВВЕДЕНИЕ. Сегодня в мировой практике одной из актуальных медико-социальных проблем является формирование системы дошкольного образования на основе наиболее оптимальных гигиенических требований, обучение и воспитание детей в соответствии с их возрастом, здоровое питание с целью профилактики региональных заболеваний. Здоровье, физическое развитие, сознание и мышление детей дошкольного возраста в мире, профилактика нарушений здорового питания, гигиенические условия в учреждении и правильная организация процесса начального образования зависят от знаний и навыков персонала.

Во всем мире проводится ряд исследований, чтобы предоставить оптимальные варианты оценки состояния питания и статуса питательных микроэлементов у детей дошкольного возраста. В связи с этим необходимо обосновать влияние эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на здоровье детей дошкольного возраста, и усовершенствовать оздоровительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционных и соматических заболеваний. Данные о заболеваемости представляет интерес не только как показатель здоровья населения, но и как «совокупный измеритель» объема и характера оказываемой медицинской помощи и ее результатов в динамике. Данные о заболеваемости представляет интерес не только как показатель здоровья населения, но и как «совокупный измеритель» объема и характера оказываемой медицинской помощи и ее результатов

в динамике. Целью является совершенствование гигиенической оценки рациона и содержания микроэлементов детей в дошкольном образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на основании научно-исследовательского плана кафедры гигиены детей, подростков и питания Ташкентской медицинской академии. Научно-исследовательские работы проводились в городе Андижан № 3, 32, 62, Андижанском районе № 31, 41, 42, Ферганской области № 17 и 63, Ферганском районе № 4, 14 и Наманганской области № 13, 18. № 21, 42, в МТТ № 6, 9, 18, 51 Наманганского района. Эти объекты исследования приняты в качестве объектов исследования Ташкентской медицинской академии. При анализе возрастной структуры количество детей дошкольного возраста составило 640 ребенка, из них: дети до 3 года – 39 (6,1%), от 3 до 4 лет – 336 (52,5%), от 5 до 7 лет – 265 (41,4%) (Таблица 1).

Таблица 1

Возрастная структура детей дошкольного возраста

Возраст	Пол	Абс. числа	%
от 3 до 4 лет	мальчики	487	54,4
	девочки	409	45,6
от 4 до 5 лет	мальчики	421	53,1
	девочки	372	46,9
от 5 до 6 лет	мальчики	381	51,5
	девочки	359	48,5
от 6 до 7 лет	мальчики	661	55,8
	девочки	524	44,2

Общий уровень распространенности заболеваний у детей в нашем исследовании составил 834,2‰ за 2020-2023 гг.. При этом общая инфекционная заболеваемость составила 457,8‰ за счет лидирующей позиции в структуре острых респираторных вирусных инфекций (Таблица 2).

Таблица 2

Общий уровень распространенности заболеваний у детей

Заболеваемость	Абс.	%
Общая		610,1
Соматическая		152,3
Инфекционная		457,8

Таблица 3

Уровень заболеваемости детей (на 1000 детей соответствующего возраста)

№	Возрастная группа (лет)	Частота заболеваемости %
1	3-4 года	684,5

2	4-5 лет	755,9
3	5-6 лет	846,2
4	6-7 лет	1035,9
5	Всего	834,2

В структуре заболеваемости детей до 3 лет был выявлен широкий нозологический спектр. Наиболее распространенной была бронхолегочная патология в виде частых эпизодов острых респираторных заболеваний (ОРЗ), обнаруженная (42,8%). У (3,8%) детей на фоне ОРЗ отмечались рецидивы обструктивного бронхита. Случаев острой пневмонии как осложнение ОРЗ не отмечалось. Кроме того, в исследуемой группе дети болезни лор-органов составили высокий удельный вес во всех возрастных группах детей; в основном, за счет хронического тонзиллита и аденоидита, были выявлены отиты (5,7%). На втором месте по частоте встречаемости – железодефицитной анемии, выявленной у (16,4%). Заболевания органов пищеварения принадлежало третье место, ее признаки имелись у (9,7%). На четвертом месте находились болезни нервной системы, диагностированные в 8,5% случаев.

Среди болезней опорно-двигательного аппарата выявлены нарушения осанки, плоскостопие, неблагоприятно воздействующие на кости скелета, мышцы, приводящие к смещению внутренних органов, и как следствие заболеванию всего организма.

Рис 1 Структура заболеваемости детей по основным классам болезней (в % к итогу)

Перечисленные классы болезней составляют - 82,6% всех случаев общей заболеваемости патронажных медицинских сестёр (рис. 3.5, табл.3.4).

**Таблица 4
Структура и уровень заболеваемости детей дошкольного возраста по основным классам болезней (в % и ‰)**

Классы болезней	Удельный вес (%)	Частота (‰)
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	1,5	12,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,2	9,8
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	16,4	131,9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	5,2	42,7
Новообразования	0,8	6,1
Болезни мочеполовой системы	1,1	8,2
Болезни глаза и его придаточного аппарата	3,4	25,8
Болезни уха и сосцевидного отростка	3,5	26,6
Болезни органов дыхания	42,8	349,0
Болезни нервной системы	8,5	82,6
Болезни системы кровообращения	1,1	8,5
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	2,4	20,6
Болезни органов пищеварения	9,7	90,6
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин	1,1	8,5
Прочие классы болезней	1,3	11,1
Итого	100	834,2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В структуре заболеваемости при поступлении детей в первый класс доминирующее место заняли болезни центральной нервной системы (17,54%). Исследования последних лет свидетельствуют о росте пограничных нервно-психических расстройств в детском возрасте. В нашем исследовании среди детской пограничной патологии выявлены гиперкинетические расстройства, специфические задержки в моторном и речевом развитии. Изучение структуры ведущих классов заболеваний показало, что болезни органов желудочно-кишечного тракта встречались в 8,77% случаев и сформировались преимущественно за счет запоров, хронического гастрита, заболевания желчевыводящих путей.

ОБСУЖДЕНИЯ. Среди болезней глаза и его придаточного аппарата преобладали отклонения с различными нарушениями остроты зрения: нарушение аккомодации и рефракции (7,017%). Начиная с двухлетнего возраста у (7,02%) стала формироваться хроническая лор-патология (хронические болезни миндалин и аденоидов), которая резко возросла к 5 годам, что отчасти было связано с возрастным формированием носоглотки.

Число заболеваний болезнями органов дыхания составило 42,8% случаев, что свидетельствует о повышении двигательной активности детей, сопротивляемости и укреплении адаптационных механизмов детского организма к воздействию различных факторов (рис. 1). Данные классы болезней практически исчерпывают всю обращаемость родителей в поликлинику по поводу заболеваний всех детей. Следовательно, усилия медицинских работников детских лечебно-профилактических учреждений должны быть направлены на профилактику названных выше классов патологии. По итогам диспансеризации и в зависимости от состояния здоровья, проанализировано распределение детей по группам здоровья.

Доля практически здоровых детей – I группа, составила 23%. Наибольший удельный вес приходился на II группу (70%), то есть почти каждый второй ребенок имел некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения (в данном исследовании – нарушение осанки, зрения, речи, плоскостопие), а также дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями. При этом доля детей в III группе здоровья составила всего 7% – это дети, страдающие хроническими болезнями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсацией функциональных возможностей. Как показал анализ полученных данных, количество детей в возрасте 7 лет, поступающих в начальную школу, составило 16% от общего количества детей в возрасте 7 лет (117 человек).

ВЫВОДЫ. Таким образом, анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показал, что наиболее значимым является увеличение распространенности хронических болезней органов дыхания, костно-мышечной, нервной систем, глаз, болезней органов пищеварения. Для снижения данной заболеваемости и предупреждения развития хронизации требуется совершенствование системы медицинского обслуживания в амбулаторно-поликлиническом звене. Необходима своевременная организация профилактической работы, в первую очередь, направленная на снижение уровня заболеваний, проведение углубленных осмотров, а в последующем оздоровления; консультативное обеспечение по вопросам охраны здоровья детей и подростков в семье, половому и физическому воспитанию, медицинской

профессиональной ориентации. Результаты исследований позволили выделить и обосновать значимость наиболее существенных факторов, определяющих состояние здоровья детей дошкольного возраста в современных условиях, которые тесно связаны с возрастом, анатомо-физиологическими особенностями детей, и их образом жизни. Использование новых организационных технологий по профилактике заболеваний, изучений механизма формирования знаний о ЗОЖ, повышение приверженности детей к принципам здорового образа жизни (ЗОЖ) позволит в перспективе снизить уровень заболеваемости, повысить качества их жизни.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Ахмадходжаева М.М. (2023). Юқумли касалликлар профилактикаси ўқув қўлланма.- Андижон, 62-77.
2. Ахмадходжаева М.М. (2018). Фарғона водийси мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг овқатланиши ва микроэлемент статусини баҳолаш//автореферат дисс. (PhD). Тошкент, 50.
3. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2019). Анализ и оценка качества питания детей в дошкольных образовательных учреждениях // Журнал: Медицинские новости. Белоруссия, Минск. № 12, 76-78.
4. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2020). Болалар кунлик рацион таркибидаги микроэлементларнинг гигиеник тахлили // Биомедицина ва амалиёт журнали. Тошкент, № SI-2. – 351-361 бетлар.
5. Эрматов Н.Ж., Ахмадходжаева М.М. (2019). Ҳозирги таррақиёт даврида мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг асосий озукавий моддалар билан таъминланиши ҳолати // Спорт тиббиёти журнали. – Ташкент, № 2, 56-62.

MUNDARIJA TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ		
1.	РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИПИРЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И.Н. Хайдаров, К.Каландаров	4
2.	МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЕ МЕЛКИЙ МОТОРИКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА Абдулхамид Хайдаров Бустанов Шерзодбек Сайиджанова Ферузахон Жураев Жахонгир	9
3.	Вода- основа жизни растений Камолдиновой Гулсанам	16
4.	PREVENTION OF ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN Muattar Umurzakova	18
5.	ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Муножатхон Ахмадходжаева	22
6.	СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Бобур Мирмухамедов	28

INNOVATIVE
WORLD